

आदिवासी जीवन की वेदना, पीड़ा और आक्रोश का आख्यान : कवि मन जनी मन

डॉ. अमरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

सहायक आचार्य (हिन्दी)
एमिटी लॉ स्कूल, एमिटी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश
लखनऊ कैंपस

डॉ. दीप्ति श्रीवास्तव

प्रधानाचार्य
सीआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन
ग्वालियर (म.प्र.)

साहित्य समाज के विविध पक्षों अनादि काल से अभिव्यक्त करता रहा है। समाज के विविध वर्गों के लोगों की संवेदना को साहित्य के फलक पर उभारने का कार्य साहित्यकारों द्वारा किया गया है। इस अंकन के क्रम में समाज के अलग-अलग वर्गों के जीवन एवं उनके समाज को पूर्णतः प्रतिनिधित्व काल-विशेष में ही मिला है। यदि हम हिन्दी साहित्य के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो हिन्दी साहित्य में एक समय में भक्तिपरक साहित्य लिखा गया, तो कभी राज्याश्रयी साहित्य को रचा गया। हिन्दी साहित्य के भक्त कवियों में समाज के सभी वर्गों के कवियों की रचनाओं का समावेश देखने को मिलता है। हिन्दी साहित्य के मध्यकाल तक के इतिहास को देखें तो यह सहज ही ज्ञात होता है कि भक्तिकाल ही के समय में सर्वाधिक वैविध्यपूर्ण एवं व्यापक सामाजिक संवेदना को स्पर्श करने वाला साहित्य रचा गया। इस काल खण्ड में समाज के लगभग सभी वर्गों द्वारा साहित्य सृजन किया गया और इसके साथ-साथ समाज के सभी वर्गों के लिए भक्ति का मार्ग भी प्रशस्त किया गया।

साहित्यिक एवं सामाजिक संवेदना के धारातल पर व्यापक जन सरोकार का समावेश पुर्नजागरण काल में देखने को मिलता है। भाव, भाषा, शिल्प एवं विधागत नवीनता की दृष्टि से भी इस युग में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है। औद्योगीकरण एवं प्रथम स्वाधीनता आन्दोलन ने साहित्य एवं संवेदना के धरातल को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया। भाषा के स्तर पर खड़ी बोली हिन्दी का विकास हिन्दी भाषा के रूप में हुआ और साहित्य का जनतंत्रीकरण भी इस युग की एक अन्यतम विशेषता है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हिन्दी साहित्य का प्रसार नई दिशाओं में भी देखने को मिलता है। भारतीय स्वाधीनता के पश्चात साहित्य के क्षेत्र में व्यापक चेतना एवं नई स्थितियों का प्रभाव देखने को मिलता है। 1980 के बाद हिन्दी साहित्य में आदिवासी जीवन-जगत से जुड़े साहित्य का सृजन आरम्भ होता है। 1980 एवं 1981 के बीच दिनमान एवं धर्मयुग में आदिवासियों के जीवन से जुड़ी विविध समस्याओं पर विचार आरम्भ हो चुका था। इसके बाद साप्ताहिक हिन्दुस्तान का भी आदिवासी विशेषांक प्रकाशित हुआ। इस तरह नौवें दशक के आरम्भ होने के आस-पास हिन्दी की तत्कालीन तीनों प्रमुख साप्ताहिकों ने अपने स्तर पर आदिवासी समाज को समझने और समाज को सामने लाने का प्रयास किया आरम्भ कर दिया था। अस्सी के दशक से हिन्दी साहित्य में आदिवासी चेतना का संचार देखने को मिलता है। कमलेश्वर सम्पादित "सारिका" के समानान्तर कहानी श्रृंखला की कुछ कहानियाँ आदिवासी समाज की झलकियाँ प्रस्तुत करती हैं। कहानियों के साथ-साथ उपन्यास, कविता एवं साहित्य की अन्य विधाओं में भी आदिवासी समाज की चिन्ता एवं चेतना का अंकन देखने को मिलता है। हिन्दी क्षेत्र में और हिन्दी साहित्य में संवेदनशीलता एवं चेतना का प्रसार निरन्तर देखने को मिलता रहा है। इसी प्रसार के क्रम में आदिवासी जीवन की संवेदना को हिन्दी क्षेत्र में देखा जा

सकता है। हिन्दी के पत्रकारों एवं साहित्यकारों ने बहुत ही गहन स्तरों पर आदिवासियों की पीड़ा को समझा और बड़े ही मुखर रूप में उन्हें अपने साहित्य में अभिव्यक्ति प्रदान भी की। इसके साथ ही साथ आदिवासी समाज के लोगों ने भी अपनी चिन्ताओं को साहित्यिक फलक पर अब उठाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किया। इसे रेखांकित करते हुए 'महादेव टोप्पो' ने लिखा है कि – "आदिवासी साहित्य में तिरस्कार, शोषण, भेदभाव के विरोध एवं गुस्से का ही स्वर नहीं उभर रहा है, बल्कि विकास के तथाकथित दैत्य से दो-दो हाथ हो लेने का जज्बा भी इसमें है। चूंकि भेदभाव से पूर्ण, असंतुलित विकास का सबसे बुरा असर आदिवासी समाज में हो रहा है, इसलिए इसकी सार्थक अभिव्यक्ति भी यहीं से होगी। क्योंकि आदिवासी समाज आज किसी भी भारतीय समाज के मुकाबले हर तरह से, जीवन के समस्त मोर्चे पर अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत है। इसलिए आदिवासी साहित्य में जितनी तरह के विविधतापूर्ण मानवीय समस्याओं एवं जिजीविशा के प्रश्न उठाये जा रहे हैं, उतने कहीं नहीं।"¹

उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि वैश्विक स्तर पर हम जितनी गंभीर समस्याओं से दो-चार हो रहे हैं, उनसे आदिवासी प्राथमिक स्तर पर जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन जिस रूप में वर्तमान समय में हो रहा है, उससे स्पष्ट है कि विकास की गति जितनी तीव्र होगी आने वाली पीढ़ियों का जीवन उतना ही कठिन होगा। आज हम सभ्यता के जिस पड़ाव पर पहुंच रहे हैं वहाँ से हमें विकास के बजाय विनाश की गंभीरता को समझना ही होगा। सभ्यता के उत्थान में जो जातियाँ हमसे छुट गईं या जिन्होंने आधुनिक सभ्यता के बजाय अपने परम्परागत जीवन पद्धति को अपनाया निःसन्देह वे लोग हमसे बेहतर रूप में जीवन जी रहे हैं।

आदिवासी समाज अपनी जमीन और जमीर को बचाने के लिए कृत संकल्प है। अपने संघर्ष एवं सृजन दोनों स्तरों पर यह समाज लड़ाई लड़ रहा है। वर्तमान समय में जो हमारी चिन्तायें मुखर हो रहीं हैं, उन्हीं को लेकर आदिवासी समाज वर्षों से संघर्षरत है। आदिवासियों ने अपने जंगल, पहाड़ और जमीन को बचाये रखने के लिए ना सिर्फ संघर्ष किया वरन आज भी अपनी चिन्ताओं को लेकर बहुत ही सजग हैं। इस सजगता को आदिवासी रचनाकारों द्वारा रचित साहित्य में भी देखा जा सकता है। आदिवासी साहित्य को हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तीन स्तरों पर देख सकते हैं, यह आधार भाषा का ही है – "पहला अंग्रेजी भाषा में, दूसरा हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाओं और तीसरा आदिवासी भाषाओं में लिखे जा रहे हैं।"²

इन सब में आदिवासी जन की संवेदना को बहुत ही मुखर रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। आदिवासी कवियत्री वन्दना टेटे ने बहुत ही गंभीर तैयारी के साथ आदिवासी कवियत्रियों की कविताओं को संकलित कर एक काव्य संग्रह संपादित किया है। जिसका शीर्षक है "कवि जनी मन" (आदिवासी स्त्री कविताएँ)। इस संग्रह में ग्यारह कवियत्रियों की कविताओं में आज के वैश्विक समय की चुनौतियों एवं इसके कारण उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अंकन देखने को मिलता है। सामाजिक विषमता वह मूल है, जो हमारी संस्कृति को व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहा है। आदिवासी समाज अब यह बात बखूबी समझ चुका है कि बात सिर्फ उनके हक की बात करते – करते लोग किस तरह उन्हें गुलाम बना रहे हैं। यह बात हम निम्नलिखित पंक्तियों में देख सकते हैं –

“वह तुम्हारे हक की
बात बोलेंगे
तुम्हें अपने हिसाब से
अपनी तराजू पर तोलेंगे

कुछ बातों को छोड़कर
बाकी बातें होंगी तमाम
समझना होगा उन अनकहे

इशारों को
किसके मुंह में छुरी
और बगल में है राम
हर कोशिश होगी यह
कि-किसी-न-किसी-तरह
किसी-न-किसी के,
हर सदी, हर काल में
बस बने रहो गुलाम।”³

‘जसिंता केरकेट्टा’ की उपरोक्त पंक्तियों में आधुनिक तथाकथित सभ्य समाज द्वारा विकास के नाम पर किये जा रहे कार्यों के विरुद्ध गहरा क्षोभ देखने को मिलता है। आदिवासी समाज बखूबी समझ चुका है कि बात विकास की हो या उनके अधिकारों के संरक्षण की सबका उद्देश्य उन्हें किसी न किसी तरह गुलाम बनाने की योजना है। इस गुलामी से बचने और अपने अस्तित्व को बचाये रखने के लिए उन्हें संघर्ष करना ही होगा। ‘जसिंता केरकेट्टा’ ने ‘पहाड़ों पर उगे असंख्य बाँसों का रहस्य’ शीर्षक कविता में लिखा है कि –

“मैं कुरुआ में सो रहा था
आचानक जमीन हिलने लगी
जमीन का एक टुकड़ा

जेसीबी मशीन के पंजों पर था
अपनी जमीन के टुकड़े के साथ
मैं भी लटका था मशीन पर
तब मुझे महसूस हुआ मुझे

अपनी जमीन सहित उजड़ जाने का दर्द ।⁴

इस जमीन सहित उजड़ जाने के दर्द से ही उभरता है विरोध का स्वर जो अब धीरे-धीरे
विद्रोह में बदल जाता है –

“इस बार ये बाँस बाजार नहीं जायेंगे

जंगलों के अन्दर अब बाँस
बनेंगे हार हाथ का तीर-धनुष
और तब

पहली बार समझ में आया
मेरे पूर्वजों के रक्त से सिंचित
पहाड़ों पर उगे
असंख्य बाँसों का रहस्य ।⁵

आज के वैश्विक समय में तीव्र विकास की अवधारणा ने हमारे सामाजिक ताने-बाने को
क्षतिग्रस्त कर दिया है। आज हमारा विकास समग्र विकास से बहुत दूर होता जा रहा है, सभ्यता के
नाम पर जो कुछ भी निर्मित हो चुका है उससे हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा कोसों दूर है।
विकास के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट के बावजूद भी समाज का एक व्यापक और कर्मठ वर्ग हाशिये पर है।
‘ग्रेस कुजूर’ की निम्नलिखित पंक्तियों में हम इस पीड़ा एवं क्षोभ को देख सकते हैं –

“झारखण्ड की

विशाल पट्टिकाओं में रेंगते

तांबे के तार ।

क्या तुम्हारी रगों में नहीं दौड़ते

लोहे की धरती का पानी ?

पीने के बावजूद
हवा के एक झोकें में उड़ जाते हो ।
आसाम-भोतांग, ईट-भट्टा
और महानगर थर्मल पावर के दुधिया प्रकाश
और
जादूगोडा के जादुई चिराग तले
कंजर तेल की ढिबरी लिए
मन के किस अंधरे में
भटक रहे हो संगी?"⁶

उपरोक्त पंक्तियों में विकास की विषमता से उपजी पीड़ा का बहत ही स्पष्ट एवं तल्ख चित्रण देखने को मिलता है। 'वन्दना टेटे' द्वारा सम्पादित 'कवि मन जनी मन' काव्य संग्रह में आदिवासी स्त्रियों के मन में उभरने वाली पीड़ा को मुखरता से अभिव्यक्ति मिली है। भाव-भंगिमा और शिल्प तीनों स्तर पर इनकी सहजता बहुत ही प्रभावी रूप में देखने को मिलती है। स्वयं 'वन्दना टेटे' ने अपनी कविताओं के माध्यम से उस चिन्ता को मुखर किया है, जिसमें हमारी आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों से कटती जा रहीं हैं -

"चिन्तित हूँ और उदास भी
कि छुट रही मेरे बच्चों से
बहुत सारी चीजें
बहुत बड़ी दुनिया
जिन्हें वे शायद ही जान पाएं ।

बन्द कमरे में मालूम है उन्हें मौसम की खबरें,
देश-विदेश, मानवों-दानवों एवं जानवरों की जानकारी
पर नहीं है उन्हें पता
कि पहली तेज बारिश का पानी जब

सुखी नदी में उतरता है
तो अपने आने की सूचना कैसे देता है

आह! कितनी-कितनी सारी जानकारियां
छूट जायेंगी हमारे बच्चों से
क्योंकि नहीं लिखी गई किताबें इन पर
नहीं बने हैं सॉफ्टवेयर
और नहीं रहे
अब घूमकुडिया, गीतिओड़ा, गीतारूचाडी
और
इसलिए
छूट जायेंगी चीजें मेरे बच्चों से
छूट जाएगी दुनिया हमारे बच्चों से।”

उपरोक्त पंक्तियों में 'वन्दना टेटे' ने जो चिन्ता जाहिर की है उसमें एक समृद्ध भारतीय ज्ञान परम्परा जो लोक जीवन में अनादि काल से चली आ रही थी, उसके खत्म होने की बेचौनी और तड़प देखने को मिलती है। यह बेचौनी निरन्तर सघन होती जा रही है। हमारे लोक जीवन और आदिवासी लोक में बहुत सी ऐसी तकनीकी है, जिनके संरक्षण की आवश्यकता है। विकास की तेज रफ्तार ने हमें हमारी जड़ों से काट कर रख दिया है, हम अपनी समृद्ध चेतना और विरासत से दूर होते जा रहे हैं। आदिवासी जन को अपनी जड़ों, जमीन और जमीर से खास लगाव है और उसकी पीड़ा हम उनके साहित्य में बखूबी देख सकते हैं। वर्तमान समय में भारतीय ज्ञान परम्परा के संक्षरण पर विशेष बल दिया जा रहा है, लोक जन के बीच प्रचलित इन ज्ञान-परम्पराओं को सहेजने की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए। ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने चाहिए और ऐसी किताबें लिखी जानी चाहिए जिससे लोक में प्रचलित ज्ञान को संरक्षित कर आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाया जा सके। ऐसा करने से प्रकृति, मानव जीवन और विकास में सामंजस्य स्थापित किया जा सकेगा। आदिवासी जन ने अपने साहित्य द्वारा लोगों के बीच बहुत सी ऐसी जानकारी पहुँचाने का कार्य किया है, जिसके बारे में लोग अब तक कुछ नहीं जानते थे। 'वन्दना टेटे' एक ऐसी रचनाकार हैं जिनकी संवेदना में भावुकता और विचारों में क्रांति की चेतना देखने को मिलती है कि कैसे एक आदिवासी महिला के मन में क्रांति के भाव पक रहे हैं -

“वह उठती है
चूल्हा सुलगाती है
और साथ ही सुलगते हैं
उसके विचार
चूल्हे में चढ़े वर्तन की तरह
गर्म होते हैं, खादबाते, ठन्डे होते हैं
फिर राख की तरह
एक चिंगारी दबाए
चुप हो जाती है।”⁸

सुलगते हुए चूल्हे के साथ विचारों का सुलगना और वो भी आदिवासी महिला रचनाकार की रचनाओं में अपने आप में विशिष्ट और विचारणीय है कि उनके अन्दर कितनी संवेदनशीलता और आक्रोश है। दरअसल बहुत सी आदिवासी जनी की चेतना में बहुधा ऐसा संवेदन देखने को मिलता है, जिनमें सहज मन में उठने वाले आक्रोश का जीवन्त रूप अभिव्यक्त होता है। इन रचनाकारों की आशा से उपजा साहित्य उस चेतना को अभिव्यक्त कर रहा था, जिसमें जीवन जगत की वास्तविकता का तल्ख रूप देखा जा सकता है।

आदिवासी जनी के मन में जमीन, जंगल के साथ जीवन के जीवन्त होने की आकांक्षा का भाव भी देखने को मिलता है। इसी संग्रह में संकलित कविताओं में ‘सुशमा असुर’ की कविताओं में निरन्तर नष्ट होती प्रकृति और उसके संसाधनों के प्रति व्याकुलता और आकुलता का तीव्र स्वर देखने को मिलता है –

“पहाड़ रो रहा है
नदी सिसक रही है
रो रहे हैं झारखण्ड के झरने
धरती—पहाड़ सब रो रहे हैं
पहाड़ में फूल—फल नहीं हैं
नदी में बहने के लिए पानी नहीं है।

हमने बनाया था लोहा
अब उसी लोहे से कम्पनी वाले
धरती कोड़-कोड़ लहू बहा रहे हैं
उसी लोहे से मार रहे हैं
रो रहे हैं असुर सारे ।⁹

उपरोक्त पंक्तियों में औद्योगिकरण के कारण बिगड़ते प्राकृतिक संतुलन के साथ-साथ आदिवासी जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अंकन देखने को मिल रहा है। पहाड़ों का रोना और झरने एवं नदियों में पानी का ना होना यह सिर्फ आदिवासी जीवन की ही नहीं वरन समस्त मानवता के समक्ष उत्तपन्न होने वाला संकट है, लेकिन इसकी भयावहता से आदिवासी समाज परेशान एवं क्षुब्ध है। इसी परेशानी के भीतर से उनके विरोध का स्वर निरन्तर मुखर होता जा रहा है। अपने जीवन स्थितियों के प्रति गहरा लगाव उनकी रचनात्मकता का उत्स है। अपनी संस्कृति, भाषा एवं परम्परा के प्रति प्रेम के कारण ही ये लोग विकास की उस अवधारणा से इत्तेफाक नहीं रखते, जो मूलतः हमारे विनाश का कारक है। आदिवासी कवियत्रियों की कविताओं में अपने अस्तित्व को बचाए रखने का प्रखर स्वर देखने को मिलता है। उनमें प्रकृति के प्रति अगाध लगाव होने के साथ-साथ अपने इतिहास के बोध का भी स्वर देखने को मिलता है। प्रकृति के सौन्दर्यपरक रूप का अंकन इनके शब्दों में देखते ही बनता है -

“फागुन से गुजरती हवा के कारण
फगुनाई मंजराई आम की डाली
लहरा रही थी धीरे-धीरे ।
अमराइयों पर बैठी गौरेया
गा उठी अचानक चिर्र-चिप-चिप
फुदक रही थी, चंचल चित्त
क्या आ गया वसन्त सचमुच?”¹⁰

आदिवासी जन के मन में प्रकृति के सौन्दर्याकर्षण के साथ जीवन को उत्साह एवं उल्लास से सींच लेने का उमंग देखते ही बनता है। वन, पशु, पंक्षी, जल एवं पहाड़ उनके लिए प्राकृतिक अवयव नहीं हैं वरन ये सब उनके परिवार या समुदाय के सदस्य हैं। ‘ग्रेस कुजूर’ की कविता ‘एक और जनी- शिकार’ की निम्नलिखित पंक्तियों में उनके संघर्ष के उद्बोधन को देखा जा सकता है -

“और अगर—
अब भी तुम्हारे हाथों की
अंगुलियाँ थरथराई !
तो जान लो
मैं बनोंगी एक बार और
“सिनगी दर्ई”
बांधूंगी फेंटा
और कसेगी फिर से
बेतरा/ की गाँठ
और होगा
झारखण्ड में
फिर एक बार
एक जबरदस्त जनी—शिकार।”¹

स्वाधीन भारत में स्त्रियों की क्या स्थिति है, इस पर आदिवासी जनी ने अपनी आवाज को मुखर किया है। ‘स्वाधीन भारत में है कहाँ नारी का स्थान’ शीर्षक कविता की निम्नलिखित पंक्तियों में हम देख सकते हैं —

“समाज के बन्धनों में जकड़ी
अब भी नारी पराधीन है
नहीं मिला अब तक हक हमको
कि कर सकें अपनी मांगों को पूरा।
देख रहे हैं चलती राहों पर
रेल हो या मोटर पर
हाट हो यह बाजार

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13819598>

हो रहा है हम पर अत्याचार

दिख नहीं रहा हमको न्याय का द्वार¹²

अपनी भाषा और मिट्टी के प्रति भी इनका समर्पण का भाव देखने को मिलता है। गावं में पसरा सन्नाटा और वीरानी इन्हें जीने नहीं देती है। 'क्या लौटा सकोगे?' शीर्षक कविता में भाषा और मिट्टी के मिठास का भाव देखते ही बनता है

“सोंधी गाँव की मिट्टी से

अब आती है बारूद की महक

गुम हो गई मेरे जंगल से

सोनी चिड़िया की चहक

मेरी जमाता में शामिल होने से पहले

सोचो क्या लौटा सकोगे ?

मेरे गाँव की वह नदी की निश्चलता

मेरे जंगल में महुए और

आम के बौरों की खुशबू

मेरी भाषा में छिपी मिठास

और मेरे हृदय का दृढ विश्वास।।¹³

वास्तव में बहुत कुछ लील लिया है इस विकास से, हम निरन्तर दूर होते जा रहे हैं अपनी जड़ों से, जमीन से और बहुत कुछ छुट रहा है हमसे। एक खुशबू और खुशनुमा माहौल से हम बहुत दूर निकल आये हैं, जिसकी गंभीर चिन्ता और चेतना उपरोक्त पंक्तियों में देखने को मिल रही है।

आदिवासी जन जीवन से हमें बहुत कुछ सीखना और समझना होगा। आज वैश्विक स्तर पर पारिस्थितिक तंत्र के समक्ष जो संकट उत्पन्न है, उससे निपटने के आदिवासी जीवन के बहुत सी परम्पराएँ हमारे लिए कारगर होंगी। आज के समय में विकास और प्रकृति के बीच जो असंतुलन देखने को मिल रहा उसके पीछे जो कारण है उसमें सबसे प्रमुख है कि हम अपने विकास के क्रम में प्रकृति और उसके अन्य उपकरणों को छोड़ते चले जा रहे हैं। आदिवासी जीवन में इनके प्रति ना सिर्फ लगाव है वरन इनके भीतर एक बेचैनी भी देखने को मिलती है। जंगल, जमीन, जल के प्रति अप्रतिम

लगाव का भाव आदिवासी साहित्य के माध्यम हमारे समाज के समक्ष आ रहा है। 1970-80 के दशक से जो आदिवासी साहित्य रचा जा रहा था, उसका प्रसार निरन्तर हो रहा है और एक ऐसा लोक दुनिया के सामने आ रहा है जिससे हम अब तक परिचित नहीं थे। आदिवासी जन की चिन्ता से दुनिया को रूबरू होना ही चाहिए और प्रकृति संरक्षण की दिशा में उनके भाव को समझते हुए आगे बढ़ना होगा।

आदिवासी जनी मन में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हमें जानना और समझना होगा और उनको समझते हुए आने समय के निमित्त हमें निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना होगा –

1. जीवन को व्यापक समाजिक सन्दर्भ में समझना होगा।
2. अपनी आने वाली पीढ़ियों को प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जागरूक करना होगा।
3. आदिवासी जन के विरोध और आक्रोश सकारात्मक सन्दर्भों में समझना होगा।
4. प्रकृति और आदिवासी जन के संबंधों से हमें प्रेरणा लेना होगा।
5. आदिवासी और लोक जीवन में प्रचलित कला और ज्ञान राशि को सहेजने की दिशा में प्रयास करना होगा। उस ज्ञान और कला को किताबों और सॉफ्टवेयर के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना आवश्यक ही नहीं अपरिहार्य है।

आदिवासियों की पीड़ा को रेखांकित करते हुए 'रमणिका गुप्ता' ने लिखा है – "वे अपने ही घर में परदेशी होने लगते हैं –यानी निज घरे परदेशी! जमीन और जंगल आदिवासी संस्कृति का आधार रहा है और आज भी है लेकिन विकास के नाम पर उनके जंगल और जमीन दोनों छिन गए।"¹⁴

जंगल और जमीन के प्रति अगाध लगाव का भाव आदिवासी कवियत्रियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत कर एक नए जीवन को हमारे सम्मुख ना सिर्फ प्रस्तुत किया है वरन हमें यह सोचने को मजबूर भी किया है कि हम विकास के नाम पर कहाँ जा रहे हैं और क्या खो रहे हैं।

सन्दर्भ सूची –

1. टोप्पो, महादेव, सभ्यों के बीच आदिवासी, अनुज्ञा बुक्स दिल्ली, संस्करण-2021, पृष्ठ- 79
2. टोप्पो, महादेव, सभ्यों के बीच आदिवासी, अनुज्ञा बुक्स दिल्ली, संस्करण-2021, पृष्ठ- 79
3. टेटे, वन्दना(सं), कवि जनी मन, गुलाम, राधाकृष्ण पपेरबैक्स दिल्ली, संस्करण-2019, पृष्ठ- 210
4. टेटे, वन्दना (सं), कवि जनी मन, पहड़ों पर उगे असंख्य बसों का रहस्य, राधाकृष्ण पपेरबैक्स दिल्ली, संस्करण-2019, पृष्ठ- 212
5. टेटे, वन्दना(सं), कवि जनी मन, पहड़ों पर उगे असंख्य बसों का रहस्य, राधाकृष्ण पपेरबैक्स दिल्ली,

संस्करण-2019, पृष्ठ- 213

6. टेटे, वन्दना(सं), कवि जनी मन, प्रतीक्षा ,राधाकृष्ण पपेरबैक्स दिल्ली, संस्करण-2019, पृष्ठ-68
7. टेटे, वन्दना(सं), कवि जनी मन, हमारे बच्चे नहीं जानते, राधाकृष्ण पपेरबैक्स दिल्ली, संस्करण-2019, पृष्ठ-35-36
8. टेटे, वन्दना(सं), कवि जनी मन, वह उठेगी, राधाकृष्ण पपेरबैक्स दिल्ली, संस्करण-2019, पृष्ठ-236
9. टेटे, वन्दना(सं), कवि जनी मन, पहाड़ का घर खत्म हो गया है, राधाकृष्ण पपेरबैक्स दिल्ली, संस्करण-2019, पृष्ठ- 32
10. टेटे, वन्दना(सं), कवि जनी मन, चक्र और चक्कर, राधाकृष्ण पपेरबैक्स दिल्ली, संस्करण-2019, पृष्ठ- 48
11. टेटे, वन्दना(सं) ,कवि जनी मन, एक और जनी शिकार , राधाकृष्ण पपेरबैक्स दिल्ली, संस्करण-2019, पृष्ठ- 64
12. टेटे, वन्दना(सं), कवि जनी मन, स्वाधीन भारत में नारी का स्थान, राधाकृष्ण पपेरबैक्स दिल्ली, संस्करण-2019, पृष्ठ-177
13. टेटे, वन्दना(सं), कवि जनी मन, क्या लौटा सकोगे, राधाकृष्ण पपेरबैक्स दिल्ली, संस्करण-2019, पृष्ठ-219-220
14. गुप्ता, रमणिका, पूर्वोत्तर का आदिवासी स्वर, अनन्य प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-2018, पृष्ठ- 11